

Н.В. ДУЛИНА, В.А. МАНСУРОВ, Е.И. ПРОНИНА,
Г.С. ШИРОКАЛОВА, Д.В. ШКУРИН

**Идеальная семья в представлениях современной
студенческой молодежи России
(по материалам социологического исследования)***

Аннотация. Изучение менталитета, ценностей и установок студентов вузов страны важно не только из-за многочисленности данной социальной группы. Заняв высокостатусные профессиональные и управленческие позиции во всех общественных сферах, именно они будут определять векторы развития социума в ближайшие десятилетия. Исследования свидетельствуют об усилении ряда тенденций, которые существенно изменяют стратегии и поведенческие характеристики молодежи в сфере семьи, которая была до XX в. самой консервативной сферой. Цель статьи — зафиксировать новый, стремительно изменяющийся социум, регулирование отношений в котором — задача со многими неизвестными, в том числе из-за недостаточной информационной базы. В результате анализа эмпирических данных, полученных в ходе исследования «Семья в современной России: взгляд студенчества», авторы приходят к выводу, что члены семьи не только сохраняют свободу выбора ее формы, партнера, стиля/модели поведения, но и создают новые практики. В силу «приватности» семейных отношений они в меньшей степени поддаются регламентации, а следовательно, прогнозы о будущем семьи и последствиях этих изменений для общества в целом вариативны. Выявление «точек риска» дает возможность корректировать воспитательную работу со студентами.

Ключевые слова: ценности, идеальная семья, реальная семья, конструирование образа идеальной семьи, региональные особенности, студенты, социокультурные процессы, Нижегородская область.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Дулина Н.В., Мансуров В.А., Пронина Е.И., Широкалова Г.С., Шкурин Д.В. Идеальная семья в представлениях современной студенческой молодежи России (по материалам социологического исследования) // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 215—234. DOI:

Abstract. Studying the mentality, values and attitudes of university students in the country is important not only because of the large number of this social group. Having occupied high status professional and managerial positions in all public spheres, they will determine the vectors of societal development in the coming decades. Studies indicate the intensification of a number of trends that significantly change the strategies and behavioral characteristics of young people in the sphere of family, which was the most conservative sphere before the twentieth century. The aim of the article is to document a new, rapidly changing society, the regulation of relations in which is a task with many unknowns, including due to insufficient information base. As a result of the analysis of empirical data obtained during the study «Family in Modern Russia: Student's View», the authors conclude that family members not only retain the freedom to choose its form, partner, style/model of behavior, but also create new practices. Due to the «privacy» of family relations, they are less subject to regulation, and, consequently, forecasts about the future of the family and the consequences of these changes for society as a whole are variable. Identification of «risk points» makes it possible to adjust educational work with students.

Keywords: values, ideal family, real family, constructing the image of an ideal family, regional characteristics, sociocultural processes, students, Nizhny Novgorod region.

УДК 316.032
ББК (С)60,54

Студенческая молодежь — традиционный объект изучения Российского общества социологов, поэтому исследование представлений молодежи о «должном и сущем» в семейных отношениях в 2024 г., объявленном Годом семьи в России, было вполне закономерным. Программа и инструментарий проекта учитывали выводы исследования РОС-2022 г. «Культурные традиции и связь поколений» [3; 4], выявившего ряд проблем, связанных с функционированием современной семьи. Исследовательский интерес сделал необходимыми уточнения причинно-следственных связей в зафиксированных «семейных» проблемах [14, 746—754]. Поэтому в инстру-

ментарий исследования «Семья в современной России: взгляд студенчества. РОС-2024» был включен ряд вопросов из предыдущего исследования, что обеспечивает взаимодополняемость данных о семье и обеспечивает возможность сопоставления данных, полученных в этих двух исследованиях. Одновременно проект РОС-2022 подсказал новые направления исследования семейных отношений, благодаря чему инструментарий исследования без преувеличения можно назвать авторским. В процессе уточнения инструментария было подготовлено достаточно большое количество уточнений и дополнений: о скрупулезности авторов в подходе к разработке инструментария может свидетельствовать тот факт, что в «поле» был выпущен 65-й вариант анкеты.

Метод сбора первичной информации в данном исследовании — онлайн-анкетирование (с использованием яндекс-form). Формирование общего массива эмпирических данных, его редактирование, обсчет и т. д. выполнены Д.В. Шкуриным (УрФУ), разработчиком программного комплекса Vortex.

Проведение Проекта РОС «Семья в современной России: взгляд студенчества» в 2024 г. предполагало выявление:

1) отношения студенческой молодежи России к семье в двух аспектах:

- а) как социальному институту;
 - б) как малой группе, связанной межличностным общением;
- 2) состояния межпоколенных связей, трансформирующихся

в современных условиях.

Анкета получилась объемная и включала 70 вопросов, структурированных на основные блоки: оценка своей семьи, представление об идеальной семье, характеристики современной семьи, социально-демографические характеристики респондентов. Полевой этап исследования проходил с апреля по июнь 2024 г. «Отремонтированная» выборка (по основному объекту исследования — студенты России, граждане России) по 265 вузам составила 9168 человек.

Этнический и конфессиональный состав России корректирует семейные отношения даже в условиях либерализации, поэтому принципиально важен социологический портрет студенчества в федеральных округах. Он имеет и прикладную ценность, поскольку национальные проекты в России конкретизируются на этом уровне.

Урбанизация, специфика производственных процессов, территория проживания также определяют тренды мировоззренческих поисков молодежи, поскольку опираются на разные исторические практики даже в рамках отдельных субъектов федеральных округов. Отсюда необходимость анализа выборки по городам, в которых расположены вузы, что дает информационное поле для работы со студенчеством уже на уровне внутри региональных субъектов [11].

В 2024 г. 20 вузов из общего числа, принявших участие в исследовании, вошли в условный клуб исследования под названием «Клуб-200», т. е. в этих вузах было опрошено более 200 студентов. Согласно предварительным договоренностям об участии в совместном проекте, члены «Клуба-200» получают возможность охарактеризовать мировоззренческие установки своих студентов с целью корректировки воспитательной работы, что служит стимулом для преподавателей вузов организовать опрос студентов на общественных началах. В топ-лист «Клуба-200» вошел и Нижегородский государственный агротехнологический университет (НГАУ), в котором было опрошено 257 респондентов. Материалы этого подмассива (НГАУ) составили эмпирическую базу для написания данной статьи.

Цель данной статьи — сопоставить эскизы портретов идеальной и реальной семей нижегородских студентов на основе блока вопросов, дающих возможность охарактеризовать отношения между членами семьи, отношение родителей к детям, отношения между поколениями «дедов», отцов, «внуков».

Структура семей, в которых жили студенты в период окончания школы, оказала влияние на представления об «идеальной» и «реальной» семье. Почти в каждой третьей семье не было отца, 9% жили с отчимом, родные братья были у 29,6%, родные сестры — у 29,2%. Значительная часть респондентов росла в расширенной семье: в 22,2% семей жили бабушки, 8,2% — дедушки. Примерно по 1% пришлось на семьи с мачехой, сводными братьями/сестрами, дядями и тетями. Сокращение количества трехпоколенных семей свидетельствует об отсутствии совместных занятий, которые являются основой формирования взаимной потребности в родных, сокращения социальных контактов и контролирующей функции старших поколений. Общий блок вопросов о семейных отношениях

предварялся обращением: «У каждого поколения есть свое представление о семье, сконструируйте идеальную семью как мечту, которую Вы хотели бы создать сами, и опишите реальную семью, в которой Вы выросли». Первоначально предлагалось дать обобщенную характеристику семейным отношениям (см. табл. 1).

Таблица 1

Отношения между членами семьи
(% от опрошенных*)

Отдельные характеристики семьи	Семья	
	Идеальная	Реальная
Члены семьи доверяют друг другу	91,4	75,5
Члены семьи гордятся успехами друг друга, гордятся семьей	80,9	65,8
Все члены семьи здоровы	73,2	60,3
Члены семьи имеют совпадающие взгляды на жизнь	71,6	60,3
Всем хватает места и для уединения и для того, чтобы побыть вместе	70,4	53,3
Прощают друг другу промахи и ошибки	66,5	65,4
В семье нет финансовых проблем: семья может позволить себе все, что нужно для достойной жизни	60,7	44,4
Все бытовые проблемы лежат на родителях	9,0	19,8
Другое (напишите)	0,8	2,0
Сумма	524,5	446,7
Итого ответивших	100,0	100,0

* Студенты выбирали по 5 самых важных для них позиций.

Несовпадение иерархии альтернатив в «идеальной» и «реальной» семье показывает точки риска: разница на 78 пунктов между характеристиками идеальной и реальной семьи, составляет почти пятую часть из них. Особенно значимы отличия между первыми тремя показателями. Более 55% указывают на финансовые пробле-

мы, у половины нет личного пространства для уединения, столь важного в условиях современной стрессовой ситуации.

Первые три позиции в реальной семье носят скорее социально-психологический характер — члены семьи доверяют друг другу, гордятся успехами друг друга и семьей, прощают друг другу промахи и ошибки. В формуле идеальной семьи на третьем месте здоровье членов семьи. И только на шестом «прощают друг другу промахи и ошибки».

Социологи семьи регулярно фиксируют, что одна из основных причин отказа от создания семьи, рождения детей и разводов — финансовая. Так, согласно исследованию ВЦИОМ, «среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность (33%), взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнеров (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров и пьянство (по 8%)» [8]. Все они в большей/меньшей степени «завязаны» на уровень дохода семьи.

В нашей выборке 2,33% тех, чьи семьи «Едва сводят концы с концами; денег не хватает даже на продукты»; 5,1% выбрали ответ «На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные затруднения»; 19,1% — «Денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного пользования является для нас проблемой»; 56,4% — «Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но затруднительно приобретать действительно дорогие вещи»; 9,3% — «Мы можем позволить себе достаточно дорогие покупки — квартиру, машину, дачу и многое другое». Не захотели показать уровень дохода семьи — 7,8%.

Аналогична структура материального положения родительских семей студентов и в других вузах Н. Новгорода [12], но напомним, что критерии для определения уровня жизни у сельчан, которых намного больше в сельскохозяйственных вузах, значительно ниже, чем у горожан. Тот факт, что сельскохозяйственный вуз абитуриенты выбирают по причине наличия бюджетных мест, общежития и низкого проходного балла, отмечался исследователями неоднократно. Наглядное свидетельство уровня бедности — тетради в буфетах вуза, в которые записываются те, кому еда отпускается «в кредит» до стипендии или зарплаты с подработки... Такая же практика удовлетворения повседневных потребностей в продуктах

и промышленных товарах «в кредит» существует в сельской местности и даже в районных центрах Нижегородской области, в магазинах которых вам покажут толстые тетради с фамилиями должников, в том числе тех, кто так и не вернул долг.

Более трети студентов указали на напряженность семейных отношений: «промахи и ошибки» не прощаются, а накапливаются, что естественно, поскольку в 40% семей нет совпадения взглядов на жизнь.

Нежелание брать на себя ответственность в будущей семье проявилось в том, что показатель «Все бытовые проблемы лежат на родителях» как одну из характеристик идеальной семьи выбрали 9%. Конечно, это не самая желанная, но неизбежная обязанность супругов, особенно когда дети малы. По оценке студентов, в 20% семей только родители обеспечивают быт семьи. Несомненно, этот показатель занижен за счет завышения собственного участия в семейных делах.

Общность занятий — одна из форм сплочения любого коллектива, в том числе и семейного. О тесноте повседневных отношений в семье можно судить по распределению ответов в табл. 2.

Количество альтернатив представлений о реальной семье меньше на 98, что свидетельствует о значительном несоответствии «желаемого» и «действительного». Для молодежи важна праздничная эмоциональная составляющая, которую дают совместные праздники и отпуск. Менее двух третей хотели бы вместе смотреть фильмы, читать книги, но это практикуется значительно реже, что свидетельствует не только о незначительной ностальгии по совместному времяпровождению на основе общих интересов, но и угасании ценности культурологической составляющей. В данном перечне вариантов совместных дел наиболее знаковый для социолога показатель — «готовность пожертвовать свободным временем, деньгами, чтобы помочь в трудной ситуации». Именно взаимопомощь дает ощущение «надежного тыла», но треть не включила его в перечень «идеала». Около 40% не назвали совместную заботу о детях атрибутом «идеальной семьи», а более половины отрицают ее наличие в современных семьях. Возможно, это показатель ориентации на будущую бездетность.

Таблица 2

**Мнение студентов о необходимости и наличии совместных
занятий, объединяющих семью**
(% от опрошенных*)

Повседневные практики в семье: необходи- мость совместных занятий	Семья	
	Идеальная	Реальная
Вместе проводят праздники	80,2	74,3
Вместе проводят отпуск	71,2	56,4
Готовы пожертвовать свободным временем, деньгами и пр., чтобы помочь в трудной ситуа- ции	68,9	65,0
Вместе смотрят фильмы, читают одни книги, ходят в музей	61,5	42,4
Помогают заниматься любимым делом, хобби	59,1	42,0
Вместе заботятся о детях	58,4	43,2
Вместе создают семейный архив, сохраняют историю семьи	49,8	42,8
Совместно решают вопрос о больших покупках	44,8	50,6
Вместе готовят еду, моют посуду	43,2	35,4
Вместе убирают квартиру/дом	41,3	41,6
Вместе занимаются спортом	39,3	24,5
Вместе делают ремонт в квартире/в доме	38,5	36,6
Вместе решают дачные вопросы	27,6	28,8
В семье один общий «кошелек»	27,2	28,4
Другое (напишите)	0,4	0,78
Сумма	711,3	612,8
Итого ответивших	100,0	100,0

* Студенты выбирали по 5 самых важных для них позиций.

Увлечение поиском корней «семейного дерева» остается за-
нятием «избранных», даже простое сохранение истории семьи цен-
но лишь для половины студентов — будущей, подчеркнем, интел-
лигенции. Большие покупки обсуждаются, но у каждого в идеале и

на практике «свой кошелек»: введение электронных карт способствовало анонимности доходов и трат, а следовательно, утрате «чувства тыла». Повседневные семейные обязанности как основа «семейного уюта» важны, но второ- или третьестепенны. В итоге под влиянием разных факторов в семье формируется мировоззренческая обособленность. Вероятно, в этом одна из причин отсутствия доверия друг к другу, что зафиксировано в табл. 1.

Семья крепка при условии взаимопонимания между супругами. Какими бы они хотели видеть их в собственной семье? Мнение студентов о «должном» и «сущем» представлены в табл. 3.

Таблица 3

Мнение студентов о взаимоотношениях между супругами
(% от опрошенных*)

Взаимоотношения между супругами в семье	Семья	
	Идеальная	Реальная
Супруги уважают друг друга	91,0	65,8
Семья — союз женщины и мужчины	72,4	73,2
Оба родителя вносят достойный вклад в семейный бюджет материальный	66,9	48,6
Помогают друг другу профессионально расти	56,8	34,2
У мужа и жены равные права и одинаковые обязанности в семье	56,4	39,7
Глава семьи — муж	37,0	41,2
У мужа и жены <i>равные</i> права, но разные обязанности в семье	36,2	35,4
У супругов одинаковое отношение к религии	24,1	33,1
Доход мужа больше, поэтому работающая жена должна взять на себя семейные обязанности	16,3	21,0
Жена не работает, занимается домашним хозяйством, детьми	12,8	13,6
У мужа и жены <i>разные</i> права и обязанности	10,9	18,7
Глава семьи — жена	8,6	12,4

Продолжение табл. 3

Жена профессионально успешна, ее доходы больше вклада мужа, поэтому справедливо, если муж ведет домашнее хозяйство	7,8	5,8
Другое (напишите)	1,6	1,6
Сумма	498,8	444,4
Итого ответивших	100,0	96,9

* Студенты выбирали по 5 самых важных для них позиций. Если респондент рос с одним родителем, он мог характеризовать только идеальную семью.

Для 72,4% «идеальная» семья — это союз женщины и мужчины. Таких семей в выборке 73,2%, т. е. студенты «просчитывают» возможный вариант неполной семьи без одного из родителей. Какой бы традиционной или эгалитарной ни была семья, в основе ее должно быть взаимоуважение супругов, на практике это характерно лишь для 65,8% семей. Для большинства предпочтительнее стремление к эгалитарной семье: достойный вклад в семейный бюджет (66,9%), помощь в профессиональном росте (56,8%), равные права и одинаковые семейные обязанности (56,4%), что на практике встречается гораздо реже. Сторонники традиционной семьи предпочитают приоритет мужа, что проявляется в признании главенства мужа (37,0%) и асимметричности обязанностей: у мужа и жены должны быть *разные* права и обязанности (10,9%); если доход мужа больше, работающая жена должна взять на себя семейные обязанности (16,3%), а профессиональная успешность жены и ее больший вклад в семейный бюджет гораздо реже обязывают мужа вести домашнее хозяйство (7,8%). Диспропорция сохраняется и в реальной жизни. Идеал жены — домохозяйки привлекателен для 12,8%, что соответствует оценке «реальной» семьи.

Обратим внимание на роль религии в семейных отношениях: желательна солидарность взглядов для 24,1%, в реальных семьях этот показатель равен 33,1%. Несмотря на поддержку государством религиозных организаций в самых разных вариантах — от введения в школах предмета об основах религиозной культуры в зависимости от региональных особенностей (чаще православной) до появления

соответствующих телепрограмм, происходит снижение значимости религиозного мировоззрения для молодежи [9].

Традиционная расширенная семья имеет важнейший канал социализации через межпоколенные отношения. В современной семье он претерпел существенные изменения (см. табл. 4).

Таблица 4

Мнение студентов об отношениях с бабушками/дедушками
(% от опрошенных*)

Отношения с бабушками/дедушками	Семья	
	Идеальная	Реальная
Хорошие отношения между родителями жены и мужа	70,8	49,0
Хорошие отношения с родителями жены	67,7	47,9
Хорошие отношения с родителями мужа	64,2	44,8
Родители помогают материально бабушкам/дедушкам	53,7	45,5
Взрослые дети приходят к родителям, когда захотят	52,5	49,4
Родители помогают бабушкам/дедушкам вести домашнее хозяйство	52,1	45,1
Родители приходят к взрослым детям, когда захотят	42,0	38,9
Вместе живут поколения «дедов», «отцов» и «внуков»	21,4	23,0
Вместе живут поколения «отцов» и «взрослых «детей»»	17,1	19,5
Вместе живут поколения «дедов» и «отцов»	14,0	17,1
Другое (напишите)	2,0	2,0
Сумма	457,6	382,1
Итого ответивших	100,0	95,7

* Студенты могли не заполнять колонку «реальная семья», если у них нет бабушек или дедушек.

Обратим внимание на взаимосвязи показателей «Родители помогают материально бабушкам/дедушкам» и «Родители помогают бабушкам/дедушкам вести домашнее хозяйство». В обоих случаях «идеальный» и «реальный» варианты выбрали около половины респондентов (в «идеале» больше, в «реальности» меньше). В связи с этим напомним, что, согласно ст. 72 Конституции РФ, совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях [7], но для половины опрошенных это не первостепенный признак «идеальной» семьи. Можно объяснить невозможность помогать родителям вести домашнее хозяйство удаленностью проживания, но то, что и в «идеальной» семье оба показателя ценны лишь для половины респондентов, иллюстрирует формирующееся потребительское отношение к родителям. Отсюда вопрос: какой свой долг родителям их «дети будут отдавать» им и своим детям? Хорошие отношения между родителями (к родителям) супругов выходят на первое место, но для молодых это важно, прежде всего, как условие мира в рамках «нуклеарной семьи», но здесь диссонанс между желаемым и действительным достаточно велик. Практика знает немало случаев, когда родители родителей стали причиной разлада/развода в семейных отношениях, не секрет и важная роль мужа/жены в разрушении семейных связей с родителями одного из супругов.

Стремление к атомизации молодых проявляется в приоритетности их права приходить в любое время к родителям перед правом родителей приходить к детям. Совместное проживание «расширенной семьи» встречается несколько чаще, чем желается и, судя по популярности/количеству кабальных ипотечных кредитов, оно будет стремиться к статистически незначимым величинам.

Семейные функции бабушек/дедушек представлены в табл. 5. В табл. 5 разница в количестве альтернатив между «идеалом» и «реальностью» самая небольшая, что свидетельствует о заниженных «сбывшихся мечтах» у большинства. Наибольшее расхождение по показателю «гордость», и это симптоматично. Объяснений можно предложить несколько: это уровень образования, социальный статус лиц «третьего возраста», отношение к ним родителей, мировоззренческие расхождения, формирующиеся под влиянием глобальной сети, которая «в корне разрушает всю систему социализации подрастающего поколения как первичную — в семье, так и вторичную

социализацию, традиционно регулируемую институтом образования. Все социальное и культурное воспитание учащихся уходит к агентам и организациям, как правило, с гипертрофированным либерально-рыночным конкурентным восприятием реальности. С этого момента обрушиваются стены родного дома, а с ними и вековые традиции воспитания, и ребенок начинает жить в виртуальном мире не контролируемого родителями открытого сетевого пространства. В результате в социальном восприятии и сознании ребенка происходят практически необратимые изменения, и он начинает с недовольством относиться к реальному, знакомому ему с детства родному окружению и с интересом — к незнакомому, рекламновиртуальному. Отсюда возникает социальное, а затем и гражданское отчуждение, пренебрежение к родным, стране и ее традициям» [10, 385].

Таблица 5

Мнение студентов об отношениях поколений «внуков» и «бабушек/дедушек» (% от опрошенных*)

Отношения поколений «внуков» и «бабушек/дедушек»	Семья	
	Идеальная	Реальная
Дети гордятся своими бабушками и дедушками	80,2	64,6
Бабушки/дедушки забирают внуков на каникулы	60,7	57,2
Бабушки/дедушки водят внуков в школу, кружки, спортивные секции	54,1	53,7
Бабушки/дедушки учат внуков вести домашнее хозяйство	52,9	49,4
Бабушки/дедушки помогают учить уроки	51,4	51,4
Бабушки/дедушки помогают семье родителей вести домашнее хозяйство	34,2	30,7
Бабушки/дедушки материально помогают семье взрослых детей	28,4	24,1
Бабушки/дедушки приобщают внуков к религии	26,1	30,7

Продолжение табл. 5

Родители нанимают «чужую бабушку на час», чтобы встречала из школы, водила в кружки, секции	9,0	10,5
Другое (напишите)	3,1	2,7
Сумма	400,0	375,1
Итого ответивших	100,0	95,7

* Студенты могли не заполнять колонку «реальная семья», если у них нет бабушек или дедушек.

Аналогичный результат дал опрос уральской молодежи Д.Ю. Нарховым и Е.Н. Нарховой: по мнению респондентов, СМИ и интернет в наибольшей степени снижают значимость семейных ценностей, пропагандируют сексуальную распущенность, распространяют порнографию, увеличивают сексуальные девиации, альтернативные и нетрадиционные формы семейных и сексуальных отношений [6, 46—47].

Напомним, что 22% семей имеют в своем составе бабушек и 8% — дедушек, что усиливает связи между поколениями и объясняет участие в ведении домашнего хозяйства... Активно включены в жизнь внуков те, кто забирает их на лето, водит в кружки, помогает учить уроки, развивает навыки ведения домашнего хозяйства. Ранее на основе материалов качественного исследования нами был сделан вывод, что «отношение внуков к бабушкам-дедушкам зависит не от кровнородственных связей, а от времени, сил, которые отданы им старшим поколением, от разнообразия навыков, умений, что были сформированы в совместной деятельности» [15]. «Наконец, само поколение “третьего возраста” благодаря внукам приобретает смысл жизни и уверенность в завтрашнем дне, который будет в кругу семьи, а не в интернате для престарелых. Это ли не главное при оценке социального здоровья общества и качества жизни старшего поколения?» [13, 120].

У наших респондентов детство прошло до пенсионной реформы, и это принципиальный момент при оценке межпоколенных отношений. «В связи с повышением пенсионного возраста возможности внутрисемейной социализации через внутр поколенные связи

будут утрачиваться еще в большей степени. Если в детстве не сформированы положительные эмоциональные отношения, они не появятся у подростков, а тем более у взрослых людей. Если бабушка не помогала воспитывать внуков, надеяться в старости на помощь молодых поколений проблематично» [13, 115].

Что касается материальной помощи семье детей — это, с одной стороны, пример взаимопомощи для подрастающих, с другой — показатель трудного материального положения семей с детьми. Приобщение внуков к религии желательно для каждого четвертого, но на практике это происходит несколько чаще. Каждая десятая семья нанимает «чужую бабушку на час». Часть респондентов воспринимает эту практику уже как нечто само собой разумеющееся. Пенсионная реформа тоже внесла свой вклад в новые практики.

Мы солидарны с выводом А.А. Баценковой и О.А. Сущенко, что «уход молодой пары от родителей и полный отказ от их помощи ведут к переходу от территориальной нуклеарии (обособление) семей (т. е. супружеские пары живут отдельно от родителей, но поддерживают с ними отношения единой общесемейной деятельности, т. е. постоянной взаимопомощи, особенно в вопросах воспитания детей, а также ухода за старыми и больными родственниками) к функциональному разобщению старшего и среднего поколений, которые уже не оказывают друг другу систематической взаимопомощи» [1, 87—92].

Не воспроизводя все периоды социализации детей и ситуаций, условий, элементов риска, подробно проанализированных в публикации Е.В. Каргаполовой, Б.С. Павлова, Н.В. Дулиной, Л.Н. Бондаревой, Д.Б. Павлова, назовем лишь те, которые имеют причинно-следственный характер: жилищно-коммунальные и валеологические условия; возобновление матерью работы в общественном производстве; характер приобщения отца ребенка к уходу за ним и его воспитанию; степень привлечения к уходу и воспитанию ребенка его бабушек и дедушек; предпочтения в сфере досуговых занятий; уровень и направленность духовных потребностей; приобщение к асоциальному поведению, спиртным напиткам и наркотикам; закрепление паразитического образа жизни, система

жизненных идеалов, деформирующих межпоколенные отношения в родительской семье [5, 659].

Навыки семейного поведения формируются с детства, и современная семья через детей может воспроизвести их в следующих поколениях. Но хотят ли этого респонденты? На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы отношения в Вашей будущей семье были такими же, как в семье родителей?» положительно ответили 27,6%; 52,9% — «В чем-то да, а в чем-то нет» и 19,5% — однозначно «Нет».

Подведем итоги. Социальная трансформация российского общества внесла коррективы в представления о семье, следовательно, и в практику отношений между поколениями «внуков», «отцов» и «дедов». Законодательные новации об обязанностях детей по отношению к родителям, о льготной ипотеке для молодых семей, о выплатах малообеспеченным семьям на детей и др. встречают неоднозначную реакцию в разных социальных группах, поскольку в ряде случаев порождают иждивенчество. Индивидуализация образа жизни даже в рамках семьи — тренд, задаваемый объективными условиями, который не только не переломить, но даже не приостановить школьным курсом «Семьеведение» вне зависимости от того, будет ли он внеурочным или в школьной программе [2]. Тем более что государственная политика в этой сфере не способна ликвидировать объективные причины рисков, окружающих российские семьи.

Литература

1. Баценоква А.А., Суценко О.А. Отказ от регистрации брака как отражение процесса индивидуализации: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otkaz-ot-registratsii-braka-kak-otrazhenie-protsesssa-individualizatsii/viewer>. С. 88—89.
2. Голикова раскрыла детали курса по семьеведению в школах // РБК: URL: <https://www.rbc.ru/society/06/03/2024/65e865d49a7947e1aa2f7776> (дата обращения: 20.08.2024).
3. Дулина Н.В., Засыпкин В.П., Мансуров В.А., Пронина Е.И., Широкалова Г.С., Шкурин Д.В., Юрьев П.С. Культурные традиции и связь поколений (информация о научном проекте) // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2022. № 5 (80). С. 151—154. DOI: 10.26105/SSPU.2022.80.5.014.

4. Дулина Н.В., Мансуров В.А., Пронина Е.И., Широкалова Г.С., Шкурин Д.В., Юрьев П.С. Народная культура в оценках российской студенческой молодежи // Научный результат. Социология и управление. 2022. Т. 8. № 3. С. 61—78. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-5.

5. Каргаполова Е.В., Павлов Б.С., Дулина Н.В., Бондарева Л.Н., Павлов Д.Б. Семья и воспроизводство общественных девиаций молодежи: кого «прикажете» винить? // Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 16. Ч. 2: XII Международная научно-практическая конференция «Регионы России: Стратегии развития и механизмы реализации приоритетных национальных проектов и программ», конференция «Научно-технологическое развитие России: Приоритеты, проблемы, решения» / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; отв. ред. В.И. Герасимов. Ч. 2. М., 2021. 1024 с.

6. Нархов Д.Ю., Нархова Е.Н. К проблеме потребления информации и информационной безопасности молодежи // Молодежь в информационно-инновационном обществе: Монография / Под общ. ред. В.Н. Стегния. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2019. 389 с.

7. Новый текст Конституции РФ с поправками 2020 года: URL: <http://duma.gov.ru/news/48953/> (дата обращения: 20.12.2023).

8. От брака до развода: 1990—2021 // ВЦИОМ. Новости: URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ot-braka-do-razvoda-1990-2021> (дата обращения: 20.08.2024).

9. Павлюткин И.В. Динамика религиозности молодых людей в России // Научный результат. Социология и управление. 2020. Т. 6. № 3. С. 153—183.

10. Сарьян В.К., Левашов В.К., Гребняк О.В. Негативные явления в образовании РФ — реальная угроза технологическому суверенитету страны // Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 16. Ч. 2: XII Международная научно-практическая конференция «Регионы России: Стратегии развития и механизмы реализации приоритетных национальных проектов и программ», конференция «Научно-технологическое развитие России: Приоритеты, проблемы, решения» / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; отв. ред. В.И. Герасимов. Ч. 2. М., 2021. 1024 с.

11. Широкалова Г.С. Выбор студентов г. Москвы: семейные традиции или мультикультурализм? // Цивилизационная реформа Петра Великого и судьбы русской духовной культуры: Сборник материалов научной онлайн-конференции, организованной РИИИ и Институтом Наследия, прошедшей 9 ноября 2022 г. в рамках цикла «Русская цивилизация в исторической ретроспективе и перспективе» [Электронное сетевое издание]. М.: Институт Наследия, 2023. 160 с. DOI: 10.34685/NI.2023.52.11.004.

12. Широкалова Г.С., Куконов П.И. Нижегородское студенчество в усложняющемся мире // Философия хозяйства. 2023. № 2. С. 189—204. DOI: 10.5281/zenodo.7842099.

13. Широкалова Г.С. Пенсионная реформа как фактор разрушения «большой семьи» // Logos et Praxis. 2018. Т. 17. № 2. С. 11—22.

14. Широкалова Г.С. Семья в системе ценностей молодежи // Демографические факторы адаптации населения к глобальным социально-экономическим вызовам: Сборник научных статей / Под ред. О.А. Козловой и др. Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т экономики. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2023. 534 с. DOI: 10.17059/udf-2023-7-11.

15. Широкалова Г.С. Страна одиноких старух? // Социальный потенциал пожилых людей: условия, опыт, проблемы эффективного применения: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Саранск, 15 ноября 2018 г.). Под общ. ред. Л.И. Савинова. Саранск: Афанасьев В.С., 2019.

References

1. Bacenkova A.A., Sushchenko O.A. Otkaz ot registracii braka kak otrazhenie processa individualizacii: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otkaz-ot-registratsii-braka-kak-otrazhenie-protsesta-individualizatsii/viewer>. S. 88—89.

2. Golikova raskryla detali kursa po sem'evedeniyu v shkolah // RBK: URL: <https://www.rbc.ru/society/06/03/2024/65e865d49a7947e1aa2f7776> (data obrashcheniya: 20.08.2024).

3. Dulina N.V., Zasyplin V.P., Mansurov V.A., Pronina E.I., Shirokalovala G.S., Shkurin D.V., Yur'ev P.S. Kul'turnye tradicii i svyaz' pokolenij (informaciya o nauchnom proekte) // Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo

pedagogicheskogo universiteta. 2022. № 5 (80). S. 151—154. DOI: 10.26105/SSPU.2022.80.5.014.

4. *Dulina N.V., Mansurov V.A., Pronina E.I., SHirokalova G.S., SHkurin D.V., YUr'ev P.S.* Narodnaya kul'tura v ocenках rossijskoj studencheskoj molodezhi // Nauchnyj rezul'tat. Sociologiya i upravlenie. 2022. T. 8. № 3. S. 61—78. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-5.

5. *Kargapolova E.V., Pavlov B.S., Dulina N.V., Bondareva L.N., Pavlov D.B.* Sem'ya i vosproizvodstvo obshchestvennyh deviacij molodezhi: kogo «prikazhete» vinit'? // Rossiya: Tendencii i perspektivy razvitiya. Ezhegodnik. Vyp. 16. CH. 2: XII Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Regiony Rossii: Strategii razvitiya i mekhanizmy realizacii prioritetnyh nacional'nyh proektov i programm», konferenciya «Nauchno-tekhnologicheskoe razvitie Rossii: Prioritety, problemy, resheniya» / RAN. INION. Otd. nauch. sotrudnichestva; otv. red. V.I. Gerasimov. CH. 2. M., 2021. 1024 s.

6. *Narhov D.YU., Narhova E.N.* K probleme potrebleniya informacii i informacionnoj bezopasnosti molodezhi // Molodezh' v informacionno-innovacionnom obshchestve: Monografiya / Pod obshch. red. V.N. Stegniya. Perm': Izd-vo Perm. nac. issled. politekhn. un-ta, 2019. 389 s.

7. Novyj tekst Konstitucii RF s popravkami 2020 goda: URL: <http://duma.gov.ru/news/48953/> (data obrashcheniya: 20.12.2023).

8. Ot braka do razvoda: 1990—2021 // VCIOM. Novosti: URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ot-braka-do-razvoda-1990-2021> (data obrashcheniya: 20.08.2024).

9. *Pavlyutkin I.V.* Dinamika religioznosti molodyh lyudej v Rossii // Nauchnyj rezul'tat. Sociologiya i upravlenie. 2020. T. 6. № 3. S. 153—183.

10. *Sar'yan V.K., Levashov V.K., Grebnyak O.V.* Negativnye yavleniya v obrazovanii RF — real'naya ugroza tekhnologicheskomu suverenitetu strany // Rossiya: Tendencii i perspektivy razvitiya. Ezhegodnik. Vyp. 16. CH. 2: XII Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Regiony Rossii: Strategii razvitiya i mekhanizmy realizacii prioritetnyh nacional'nyh proektov i programm», konferenciya «Nauchno-tekhnologicheskoe razvitie Rossii: Prioritety, problemy, resheniya» / RAN. INION. Otd. nauch. sotrudnichestva; otv. red. V.I. Gerasimov. CH. 2. M., 2021. 1024 s.

11. *SHirokalova G.S.* Vybor studentov g. Moskvy: semejnye tradicii ili mul'tikul'turalizm? // Civilizacionnaya reforma Petra Velikogo i sud'by russkoj duhovnoj kul'tury: Sbornik materialov nauchnoj onlajn-konferencii, organi-

zovanoj RIII i Institutom Naslediya, proshedshej 9 noyabrya 2022 g. v ramkah cikla «Russkaya civilizaciya v istoricheskoy retrospektive i perspektive» [Elektronnoe setevoe izdanie]. M.: Institut Naslediya, 2023. 160 s. DOI: 10.34685/HI.2023.52.11.004.

12. *SHirokalova G.S., Kukonkov P.I.* Nizhegorodskoe studenchestvo v uslozhnyayushchemsya mire // *Filosofiya hozyaistva*. 2023. № 2. S. 189—204. DOI: 10.5281/zenodo.7842099.

13. *SHirokalova G.S.* Pensionnaya reforma kak faktor razrusheniya «bol'shoj sem'i» // *Logos et Rraxis*. 2018. T. 17. № 2. S. 11—22.

14. *SHirokalova G.S.* Sem'ya v sisteme cennostej molodezhi // *Demograficheskie faktory adaptacii naseleniya k global'nym social'no-ekonomicheskim vyzovam: Sbornik nauchnyh statej / Pod red. O.A. Kozlovoj i dr.* Ros. akad. nauk, Ural. otd-nie, In-t ekonomiki. Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 2023. 534 s. DOI: 10.17059/udf-2023-7-11.

15. *SHirokalova G.S.* Strana odinokih staruh? // *Social'nyj potencial pozhilyh lyudej: usloviya, opyt, problemy effektivnogo primeneniya: Materialy Mezhtsejional'noj nauchno-prakticheskoy konferencii (g. Saransk, 15 noyabrya 2018 g.). Pod obshch. red. L.I. Savinova.* Saransk: Afanas'ev V.S., 2019.

Е.В. ЮРКЕВИЧ, Т.Ю. ЯКОВЕЦ

Энергоинформационный подход к реализации Социальной доктрины с демографическим императивом*

Аннотация. С целью разработки методологических механизмов реализации социальной доктрины в условиях депопуляции населения России предложен энергоинформационный подход к формированию модели системы «индивидуумы — социум». Показано, что в решении задач социальной доктрины ориентация на дирижизм может активизировать направленность демографического императива общественных отношений. На основе предлагаемых

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Юркевич В.Е., Яковец Т.Ю. Энергоинформационный подход к реализации Социальной доктрины с демографическим императивом // *Философия хозяйства*. 2024. № 5. С. 234—247. DOI: